

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373224>

УДК 81

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ

Г.С. Юнусова,

к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы факультета
русской филологии,
Худжандский государственный университет
имени академика Б. Гафурова

Аннотация: В статье анализируются особенности взаимодействия лирики Марины Цветаевой с народной традицией, роль и место фольклорной образности в творчестве поэтессы. Были выявлены аспекты взаимодействия её лирики с устным народным творчеством на уровне возникновения и реализации замысла, и образность поэм Цветаевой через призму фольклорных жанров.

Ключевые слова: фольклорные традиции, фольклоризм, устная поэзия, национальная культура, лирическая интонация, устное народное творчество, поэтика, просторечия и диалектизмы

FOLKLORE MOTIVES IN THE LYRICS OF M.I.TSVETAEVA

G.S. Yunusova,

Ph.D., Associate Professor, Department of Russian and Foreign Literature,
Faculty of Russian Philology,
Khujand State University named after Academician B. Gafurov

Annotation: The article analyzes the features of interaction of Marina Tsvetaeva's lyrics with folk tradition, the role and place of folklore imagery in the poetess's work. Aspects of interaction of her lyrics with oral folklore at the level of origin and implementation of the idea, and the imagery of Tsvetaeva's poems through the prism of folklore genres were identified.

Keywords: folklore traditions, folklorism, oral poetry, national culture, lyrical intonation, oral folklore, poetics, colloquialisms and dialectisms

Марина Цветаева, выдающаяся русская поэтесса XX века, активно черпала вдохновение из фольклорных традиций, что отразилось в ее поэзии и драматургии. Ее творчество насыщено фольклорными мотивами, языковыми формулами и образами, что свидетельствует о глубоком уважении к народному искусству и стремлении интегрировать его элементы в собственное творчество.

В поэзии Цветаевой заметно присутствуют фольклорные мотивы. Например, в стихотворении «Нежный призрак...» героиня использует просторечные выражения и диалектизмы, такие как «ох, уж» и архаичную форму «в?рог» вместо «враг». Эти элементы создают атмосферу народной песни и усиливают эмоциональное восприятие текста.

В творчестве Марины Цветаевой фольклорные традиции занимают ключевое место. Поэтесса не только заимствует народные мотивы и образы, но и переосмысливает их, создавая произведения, которые отражают ее индивидуальное восприятие и глубокое уважение к народному искусству. Ее работы являются ценным вкладом в русскую литературу, демонстрируя гармоничное сочетание авторского гения и народных традиций.

В литературе XX века обращение к фольклору, как известно, необходимо писателю чаще не для того, чтобы стилистически уподобиться ему (по типу произведения-стилизации), и даже не для того, чтобы передать дух фольклора, создавая произведения, типологически сходные с ним, а с целью создания фольклорных реминисценций, которые, активизируя «генетически» известное читателю содержание, на его подтекстном фоне передают индивидуальную авторскую мысль. Однако при обращении к фольклору такого резкого расподобления с ним, как у Цветаевой, поэзия, на наш взгляд, не знала, а возможно, и не знает поныне. Одновременное реминисцентное уподобление и расхождение с фольклором тем не менее накрепко привязывает лирику М. Цветаевой к национальной культуре.

Лирика М. Цветаевой нередко авторски афористична. Поэтому она естественно приемлет и афористичность народных пословиц однако лишь для того, чтобы не согласиться с их вековой мудростью. «Все перемелется, будет мукой» – такой характер чувств не для М. Цветаевой: «Нет, лучше мукой!». Человек жив ярким, равнодушным чувством, тоской и страданием, а не тишиной сердца, спокойно-покорным приятием бытия. Боль говорит о живой душе. В понимании М. Цветаевой человека тоже есть, конечно, своя личностная и общечеловеческая правда.

Одну из особенностей лирической интонации Марины Цветаевой Иосиф Бродский определил как «стремление голоса в единственно возможном для него направлении: вверх». Таким образом, поэт передал свое ощущение от того, что он сам назвал «некоей априорной трагической нотой, скрытым – в стихе – рыданием». Причину этого явления Бродский усматривал в работе Цветаевой с языком, ее опытах с фольклором [1, с. 88]. И действительно, многие цветаевские стихи могут быть восприняты как фольклорные стилизации. При этом неминуемо возникает вопрос – что Цветаева привносит в язык народной поэзии своего, в чем ее тексты похожи на исполняемые в народе песни, а в чем не похожи, и почему.

Во многих стихотворениях Цветаевой обращают на себя внимание характерные для фольклорных жанров языковые формулы. Ее лирическая героиня зачастую использует в своей речи просторечия и диалектизмы:

То не ветер Гонит меня по городу,

Ох, уж третий Вечер я чую ворога. (“Нежный призрак...”)

Помимо типичной для народных песен синтаксической конструкции с отрицанием и словом “то” (вспомним зачин знаменитой песни “Ой, то не вечер...”) и просторечного, создающего интонацию причитания “ох, уж”, Цветаева в этой строфе использует еще и редкую форму слова “враг” – “ворог”, которая в словаре Ушакова стоит с пометой “обл., нар.-поэт.». Таким образом обычное, широко распространенное слово приобретает у нее непривычное, чуждое для нашего уха звучание.

К фольклору в стихотворениях Цветаевой отсылает и обилие традиционно-поэтической лексики, включающей многочисленные эпитеты (ср. “зорким оком своим – отрок”, “дремучие очи”, “златоокая

вострит птица”, “разлюбезные – поведу – речи”, “крут берег”, “сизые воды”, “дивный град”, “багряные облака” и т.д.).

Даже в описания бытовых, житейских ситуаций у Цветаевой входят характерные для фольклорных жанров языковые формулы. Так, в стихотворении “Собирая любимых путь...”, в котором речь идет об обычных проводах в дорогу, лирическая героиня заклинает природные стихии, чтобы они не навредили ее близким. Надо сказать, что обращения к внешним силам, от которых в жизни человека зависело очень многое, для народной культуры совершенно естественно. На их основе сложился особый жанр заговора, который предполагал произнесение нужных слов в строго определенном порядке. Цветаева в своем заговоре использует типичную для этого жанра форму обращения – явления неживой природы выступают у нее как живые существа, на которые можно воздействовать:

Ты без устали, ветер, пой,

Ты, дорога, не будь им жесткой!

Туча сизая, слез не лей,

Как на праздник они обуты!

Ущеми себе жало, змей,

Кинь, разбойничек, нож свой лютый... [8, с. 241].

Обратим внимание на то, что эпитеты в этих строках стоят после определяемого слова (“туча сизая”, “нож свой лютый”). Подобный тип языковой инверсии встречается во многих стихах Цветаевой (“день сизый”, “покой пресветлый”, “ночью темной”, “о лебеде молоденьком”, “Голуби реют серебряные, растерянные, вечерние...” и т.д.), свойственен он и жанру народной песни – как пишет В.Н. Баракوف, “для русской песни характерно постпозитивное (после определяемых слов) употребление эпитетов” [3, с. 84] (ср. “Как пойду я, молоденька, / Как пойду я, веселенька...”, “Скидывают со девицы платье цветное, / Надевают на девицу платье черное”, “Волгаматушка родимая течет, / Друга милого, касатика несет”).

Предметный мир, в который погружает Цветаева своего читателя, тоже связан с традиционной культурой – он как будто “перекочевал” в ее поэзию из народной сказки, легенды и других фольклорных жанров. Здесь и серебро, жемчуг, перстни, ворожба, сени, крыльцо; здесь и странницы, богомольцы, монашки, юродивые, знахари и т.д.

Много у Цветаевой и упоминаний часто встречающихся в народной поэзии животных и птиц. Причем, как и в фольклоре, поэт говорит о животных, а имеет в виду людей. В этом можно увидеть, с одной стороны, традиционное для фольклора изображение чудесного оборачивания человека животным или птицей, а с другой – поэтический прием, скрытое сравнение. Как и в народном творчестве, у Цветаевой чаще всего встречаются образы голубя, лебедя, орла: «На страшный полет крещу Вас: / Лети, молодой орел!, “Мой выкормыш! Лебеденок! / Хорошо ли тебе лететь?”, “Материнское мое благословение / Над тобой, мой жалобный / Вороненок”, “Снежный лебедь / Мне под ноги перья стелет” и т.д. (Ср. в народных песнях: “Ты мой сизенький, мой беленький голубочек, / Ты к чему рано с тепла гнезда слетаешь, / На кого ты меня, голубушку, покидаешь?”, “Скажу я милому про свое несчастье: / – Сокол ты мой ясный, молодец прекрасный, / Куда отъезжаешь, меня покидаешь?..”) [8, с. 248].

Различные маски надевают на себя не только персонажи Цветаевой, но и сама лирическая героиня. Она примеривает на себя роль «смирненной странницы»:

*И думаю: когда-нибудь и я <...>
Надену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.
 (“Над синевою подмосковных роц...”)*

*Оборачивается ворожейей:
На крыльцо выхожу – слушаю,
На свинце ворожу – плачу.
 (“На крыльцо выхожу – слушаю...”)
Именует себя “чернокнижницей”:
Чтоб не вышла, как я, – хищницей, Чернокнижницей.
 (“Канун Благовещенья...”)*

*Принимает облик московской боярыни:
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной боярыне Марине.
 (“Настанет день – печальный, говорят!”) [8, с. 263].*

В том числе из-за этой бесконечной игры в передевания М.Л. Гаспаров определил зрелую поэзию Цветаевой как “ролевою”, или “игровую”, лирику [5, с. 138]. Надо сказать, что и в этой особенности поэтики Цветаевой можно увидеть родство с народной культурой, с ее многовековой карнавальная традицией.

Как пишет М.М. Бахтин, “одним из обязательных моментов народно-праздничного веселья было передевание, то есть обновление одежд и своего социального образа” [2, с. 15]. Во всех этих случаях можно говорить не просто о сравнении – персонажи Цветаевой вживаются в различные образы, при этом грань между человеком и его ролью оказывается предельно зыбкой.

Эти воззрения заложили основу для такой композиционной особенности многих фольклорных произведений, которую А.Н. Веселовский назвал параллелизмом, а его наиболее распространенный тип – двучленным параллелизмом. Общая формула его такова: “картинка природы, рядом с нею таковая же из человеческой жизни; они вторят друг другу при различии объективного содержания, между ними проходят созвучия, выясняющие то, что в них есть общего” [4, с. 44]. Например:

*Отломилась веточка
От садовой от яблоньки,
Откатилось яблочко;
Отъезжает сын от матери
На чужу дальню сторону.
Не белая березка нагибается,
Не шатучая осина расшумелась,
Добрый молодец кручиной убивается.*

Этот же прием уже сознательно использует Марина Цветаева. Чтобы убедиться в этом, прочитаем одно из стихотворений первого выпуска «Верст»:

*Посадила яблоньку: Малым забавоньку,
Старым – младость, Садовнику – радость.*

Приманила в горницу Белую горлицу: Вору – досада, Хозяйке – услада.

*Породила доченьку –
Синие оченьки,*

*Горлинку – голосом,
Солнышко – волосом.
На горе девицам, на горе молодцам [8, с. 258].
(23 января 1916)*

Это стихотворение состоит из трех строф. В первых двух строфах описываются действия неназванной героини стихотворения, направленные на явления окружающего ее природного мира («Посадила яблоньку...»; «Приманила в горницу / Белую горлицу...»), а также говорится о том, каков результат этих действий для третьих лиц («Малым – забавоньку, / Старому – младость, / Садовнику – радость»; «Вору – досада, / Хозяйке – услада»). Однако читателю ясно, что основное и самое важное действие описывается в третьей строфе (она к тому же самая большая). Заметим в скобках, что и в фольклорных текстах всегда «перевес на стороне того <мотива>, который наполнен человеческим содержанием» [8, с. 269].

Третья строфа описывает действие, направленное на человека, в данном случае – на дочь. Эта строфа также построена по образцу предыдущих: вначале говорится о самом действии («Породила доченьку – / Синие оченьки»), а затем о том, как это действие скажется на других («На горе девицам, / На горе молодцам»). Интересно, что явления природного мира не уходят и из третьей строфы: «доченька» сравнивается с горлинкой и солнышком («Горлинку – голосом, / Солнышко – волосом»).

Наконец, главное, что сближает многие стихи М.Цветаевой с произведениями устного народного творчества, – это многочисленные повторы, в связи с чем М.Л. Гаспаров писал о “рефренном строе” ее поэзии [5, с. 137]. Не случайно композиторы с такой охотой перекладывали стихи Цветаевой на музыку.

Как пишет С.Г. Лазутин, «...принцип повтора является важнейшим в композиции традиционной народной лирической песни. Этот принцип всецело и вполне согласуется с особенностями ее синтаксиса и мелодической структуры. Наиболее отчетливо композиционный принцип повтора проявляется в хороводных песнях, где он поддерживается повторением определенных действий, хороводных движений». В качестве примера Лазутин приводит песню «Улица узкая, хоровод большой», она начинается такой строфой:

Улица узкая, хоровод большой, Разодвинься, когда я, млада, разыгралась! Я потешила батюшку родного, Прогневала свекора лютого.

Затем эта строфа повторяется еще четыре раза, причем на месте батюшки и свекра из первой строфы оказываются “родная матушка” и “свекровь лютая”, “брат родной” и “деверь лютый”, “сестра родная” и “золовка лютая” и, наконец, “друг милый” и “муж постылый” [6, с. 67].

Впрочем, повторяемость языковых формул и ситуаций характерна и для других жанров фольклора, например, для лирических песен. Вот только некоторые примеры:

*...У соседа будет мой милый, хороший,
Мой милый, пригожий, белый, кудреватый,
Белый, кудреватый, холост, не женатый...*

Или:

*...Как сказали про милого,
Будто нежив, нездоров,
Будто нежив, нездоров,
Будто без вести пропал.
А как нынче мой милой
Вдоль по улице прошел,
Вдоль по улице прошел...*

У Цветаевой такого рода повторы становятся едва ли не основным композиционным приемом в очень многих стихотворениях. И примеров здесь может быть очень много, приведем только некоторые:

*Не люби, богатый, – бедную,
Не люби, ученый, – глупую,
Не люби, румяный, – бледную,
Не люби, хороший, – вредную:
Золотой – полушку медную!
(«Не люби, богатый, – бедную...»)*

Или:

*Юношам – жарко,
Юноши – рдеют,
Юноши бороду бреют.
(«Юношам – жарко...»)*

Или:

*Привычные к стенам – глаза,
Привычные к слезам – глаза,
Зеленые – соленые
- Крестьянские глаза!
(«Глаза»)*

Все последующие строфы стихотворения «Глаза» оканчиваются, одним и тем же словом, которое вынесено в заглавие – таким образом постепенно раскрывается содержание основного для стихотворения образа. При этом, как и в песенном припеве, Цветаева предлагает читателю разные варианты: глаза у нее или «зеленые», или «крестьянские». В третьей строфе определение вовсе отсутствует – она завершается словосочетанием “потупивши глаза” [8, с. 253].

Повторение одних и тех же групп слов в сходных метрических условиях является одной из основополагающих особенностей устного народного творчества. Эти повторения обеспечивают устойчивость фольклорных жанров, благодаря им текст остается самим собой вне зависимости от того, кто в данный момент его исполняет. Разные сказители могут изменять порядок повествования (переставлять строки и т.д.), вносить добавления или уточнения. Более того, эти изменения неизбежны, поэтому одним из важнейших качеств фольклора является его вариативность. Однако, как пишет Б.Н. Путилов, «категория вариативности связана с категорией устойчивости: варьировать может нечто обладающее устойчивыми характеристиками; варьирование немислимо без стабильности» [7, с. 16]. Как уже было сказано выше, эта стабильность создается в том числе благодаря формульности поэтического языка.

Между тем, повторы у Цветаевой выполняют совершенно иную функцию, нежели в текстах народной поэзии. Они создают впечатление неустойчивости поэтического слова, его вариативности, постоянного, непрекращающегося поиска нужного слова для выражения того или иного образа. Как пишет М.Л. Гаспаров, «...у Цветаевой... центральным образом или мыслью стихотворения является повторяющаяся формула рефрена, предшествующие рефренам строфы подводят к нему каждый раз с новой стороны и тем самым осмысляют и углубляют его все больше и больше. Получается топтание на одном месте, благодаря которому мысль идет не вперед, а вглубь, – то же, что

и в поздних стихах с нанизыванием слов, уточняющих образ» [5, с. 143]. При этом уточняться может смысл центрального понятия:

*Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина.
(«Обвела мне глаза кольцом...»)*

Или:

*К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет...
(«Настанет день – печальный, говорят...»)*

Или представление о центральном понятии углубляется благодаря уточнению его звучания:

*Но моя река – да с твоей рекой,
Но моя рука – да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря – зари.
(«У меня в Москве – купола горят...»)*

Об этой же черте поэтики Цветаевой, предполагающей постоянный поиск нужного, более точного слова, пишет вновь И.Бродский. Анализируя посвященное Р.М. Рильке стихотворение «Новогоднее», Бродский особенно выделяет такие строки:

*Первое письмо тебе на новом
- Недоразумение, что злачном
- (Злачном – жвачном) месте зычном, месте звучном,
Как Эолова пустая башня.*

Бродский называет этот отрывок «замечательной иллюстрацией, характерной для цветаевского творчества многоплановости мышления и стремления учесть все». По его словам, Цветаева – поэт, «не позволяющий ни себе, ни читателю принимать что-либо на веру». У нее «нет ничего поэтически априорного, ничего не поставленного под сомнение... Цветаева все время как бы борется с заведомой авторитетностью поэтической речи» [1, с. 89].

Таким образом, мы видим, что стилизация приемов народной поэзии не мешает проявлению в поэзии Цветаевой яркой авторской индивидуальности. Ритмические, тематические, лексические и другие

отличительные черты народной поэзии Цветаева искусно сочетает с тем, что отличает ее поэтический язык (многочисленными цезурами, переносами и т.д.). Их появление обусловлено интересами самой Цветаевой, ее глубоко личным отношением к собственному и чужому творчеству, к окружающему ее миру.

Исследовав фольклорные мотивы в творчестве М.И. Цветаевой, мы пришли к заключению о том, что фольклор, в собственном смысле, не оказал решающего воздействия на творчество поэтессы. Она создавала свою поэзию, включая в нее мотивы жанров народно – поэтического творчества. Марину Цветаеву – поэта не спутаешь ни с кем другим. Ее стихи можно безошибочно узнать – по особому распеву, неповоротным ритмам, отличающейся интонацией. Фольклоризм М. Цветаевой был предопределен ее интересом к лексическому и стилистическому богатству русской народной речи, а также стремлением к объективно-сюжетному повествованию, к большей, чем в лирике, свободе в изображении различных жизненных явлений и ситуаций, вечных и злободневных истин.

Список литературы

[1] Бродский И. «Об одном стихотворении». / И. Бродский // Сочинения Иосифа Бродского в 4 тт. – СПб.: Изд-во «Пушкинский фонд», 1995. Т. 4. 88; 89; 90 с.

[2] Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. / М.М. Бахтин – М.: Художественная литература, 1990. 94 с.

[3] Бараков В.Н. Отчизна и воля. Книга о поэзии Николая Рубцова. / В.Н. Бараков – Вологда: “Книжное наследие”, 2005. 165 с.

[4] Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля. / А.Н. Веселовский // Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. 107; 113 с.

[5] Гаспаров М.Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова. / М.Л. Гаспаров // О русской поэзии: Анализ: Интерпретации. Характеристики. – СПб., 2001. 136-149 с.

[6] Лазутин С.Г. Поэтика русского фольклора. / С.Г. Лазутин – М.: Высшая школа, 1981. 145 с.

[7] Поэтика и традиции. М., 1982. 8-20 с.

[8] Цветаева М.И. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. / М.И. Цветаева – М.: Художественная литература, 1990. 452 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Brodsky I. "On One Poem". / I. Brodsky // Works of Joseph Brodsky in 4 volumes. – St. Petersburg: Pushkin Fund Publishing House, 1995. Vol. 4. 88; 89; 90 p.

[2] Bakhtin M.M. The Works of Francois Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance. / M.M. Bakhtin – Moscow: Fiction, 1990. 94 p.

[3] Barakov V.N. Fatherland and Freedom. A Book about the Poetry of Nikolai Rubtsov. / V.N. Barakov – Vologda: "Book Heritage", 2005. 165 p.

[4] Veselovsky A.N. Psychological Parallelism and Its Forms in Reflections of Poetic Style. / A.N. Veselovsky // Historical poetics. – М.: Higher school, 1989. 107; 113 p.

[5] Gasparov M.L. Marina Tsvetaeva: from the poetics of everyday life to the poetics of the word. / M.L. Gasparov // On Russian poetry: Analyses: Interpretations. Characteristics. – St. Petersburg, 2001. 136-149 p.

[6] Lazutin S.G. Poetics of Russian folklore. / S.G. Lazutin – М.: Higher school, 1981. 145 p.

[7] Poetics and traditions. М., 1982. 8-20 p.

[8] Tsvetaeva M.I. Poems. Poems. Dramatic works. / M.I. Tsvetaeva – М.: Fiction, 1990. 452 p.

© Г.С. Юнусова, 2025

Поступила в редакцию 08.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

Юнусова Г.С. Фольклорные мотивы в лирике М.И.Цветаевой // Инновационные научные исследования. 20215. № 4-1(57). С. 61-72. URL: <https://ip-journal.ru/>